

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO APRENDIZADO EM SAÚDE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Marcelo Henrique Martins (Marcelo Henrique Martins) (/proceedings/100138/_authors/89415)

Letícia Ribeiro de Andrade (Letícia Ribeiro de Andrade) (/proceedings/100138/_authors/89416)

Thalita Botelho Cutrim (Thalita Botelho Cutrim) (/proceedings/100138/_authors/89417)

Verônica Luana Abrantes (Verônica Luana Abrantes) (/proceedings/100138/_authors/89418)

Erika Marina Rabelo (Erika Marina Rabelo) (/proceedings/100138/_authors/89419)

- 126275

Discussão Temática – Trabalhos Científicos

☆ (/user/login/ashnazg?destination=/proceedings/100138/_papers/118704/favorite)

COMO CITAR ESSE TRABALHO?

Resumo

Introdução: A saúde no Brasil é diretamente influenciada pelos fatores históricos e o âmbito político predominante no cenário atual. O empoderamento do usuário sobre os direitos e as políticas em saúde fomentam o princípio da integralidade para a mudança do cenário da comunidade e individualmente. Com o surgimento da atenção primária, argumenta-se ferramentas para facilitar a inclusão do indivíduo na implementação e criação da conscientização e o conhecimento em saúde através da Educação em Saúde (ES). A ES tem o objetivo de promover a autonomia do usuário e o desenvolvimento do senso crítico e reflexivo, de modo que o indivíduo seja capaz de propor e opinar nas decisões de saúde, a fim de melhorá-la individualmente e coletivamente. Sendo assim, colocamos em pauta a institucionalização da saúde como disciplina nas redes de ensino e indagamos a viabilidade concomitante de atingir os objetivos descritos no SUS sobre empoderamento do cidadão. **Objetivo:** Verificar a viabilidade e construção de conhecimentos em saúde na educação básica para promoção de práticas educativas e prevenção de agravos. **Métodos:** Revisão integrativa de literatura realizada no portal da Biblioteca virtual de Saúde com os descritores “Health Education”, “Health Promotion”, “Education”, “Primary Education”. Identificados 159 estudos e selecionadas 11 publicações. **Resultados:** Avalia -se a importância da abordagem da saúde na Educação Básica, afim de promover o pensamento crítico, a adesão de novos hábitos saudáveis, promovendo dessa forma a autonomia do indivíduo sobre o seu processo de saúde. Além de contribuir na prevenção de futuras complicações e no desenvolvimento de doenças crônicas. **Considerações finais:** A partir do exposto identificou-se a relevância de tratar a saúde na educação básica como uma forma de construir o conhecimento do indivíduo sobre seu processo de saúde. A educação em saúde deve ser vista como um processo permanente, acompanhando o indivíduo por toda a sua vida, apenas dessa forma será possível criar um vínculo entre o SUS e seus usuários, tornando-os autores e modificadores da atenção à saúde.

Eixo Temático

- 2 - VISA NO SUS - FORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Galoá

— anais e proceedings —

Saiba
mais
(<https://galoa.com.br/eventos-cientificos/proceedings-e-anais-de-eventos>)

Preservar a memória da conferência e aumentar o alcance do conhecimento científico é a razão pela qual o Processo de Galoá foi criado.

Os trabalhos da conferência publicados aqui são de acesso aberto e nossa indexação mantém os trabalhos apresentados na conferência fácil de encontrar e citar.